

Использование результатов иммуногенетических исследований в селекции крупного рогатого скота черно-пестрой породы на территории Свердловской области

Г. А. Романенко, старший научный сотрудник, ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» (ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН) (филиал Уральский НИИСХ), Екатеринбург

О. С. Шаталина, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН (филиал Уральский НИИСХ), Екатеринбург

О. И. Лешонок, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник, ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН (филиал Уральский НИИСХ), Екатеринбург

Ф. А. Сагитдинов, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник, ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН (филиал Уральский НИИСХ), Екатеринбург

В настоящее время при совершенствовании пород широкое применение находят достижения биологии, в частности иммуногенетики и генетики. Селекция крупного рогатого скота общепринятыми методами с привлечением генетических маркеров способствует ускорению прогресса в животноводстве, сокращению сроков создания высокопродуктивных типов и линий скота, снижению материальных затрат на производство продукции.

Иммуногенетический анализ используется при определении достоверности происхождения племенных животных, изучении генетической структуры популяций и маркирования отдельных линий.

Актуальность проведенных исследований

Сегодня активно ведется научный поиск в отношении возможности использования групп крови в качестве генетических маркеров при прогнозировании молочной продуктивности [2, 7].

Одной из самых плодотворных сфер приложения данных иммуногенетики в животноводстве является контроль за родословной племенных особей и уточнение их происхождения, поскольку в записи родословных племенного скота часто допускаются ошибки. Это обусловлено рядом и объективных, и субъективных причин [5]. О не-

обходимости проведения в России иммуногенетической экспертизы достоверности происхождения племенного крупного рогатого скота говорится в приказе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2011 г. № 431 [8].

При этом следует учитывать, что группы крови не являются нейтральными, они вовлечены в организме во многие физиологические процессы, а также связаны с генами, контролирующими хозяйственно-полезные признаки. Теоретической пред-

посылкой существования генетического механизма таких связей считают:

– плейотропный эффект гена, когда ген той или иной группы крови оказывает прямое или косвенное влияние на другой признак;

– сцепленное наследование генов, расположенных в одной хромосоме, так как группы крови могут находиться в одной группе сцепления с генами, контролирующими тот или иной селекционируемый признак;

– эффект гетерозиса, при котором гетерозиготность по системам групп крови оказывает стимулирующее действие на признаки продуктивности [3, 4].

Для того чтобы получить, например, объективное представление о племенной ценности быков, рекомендуется использовать метод геномной оценки и иммуногенетического теста, его результаты позволяют прогнозировать продуктивность потомства и оптимизировать генетическую структуру стада [1].

Цель наших исследований состояла в изучении связи наследования аллелей групп крови и молочной продуктивности коров в племенных стадах на территории Свердловской области.

Материал и методы исследований

Объект исследований – крупный рогатый скот черно-пестрой породы из сельскохозяйственных организаций, расположенных в Свердловской области.

Определение групп крови животных выполнено методом гемолитических тестов с 47 реагентами из 11 генетических систем.

Таблица 1. Частота встречаемости наиболее распространенных аллелей групп крови у задействованных в нашем исследовании животных, %

№ п/п	Аллель	Племенной завод 1	Племенной завод 2
1	B ₁ O ₁ B'	16,7	17,2
2	D'E ₃ F ₃ G'O'	10,4	6,5
3	E ₃ G'Q'	6,3	3,3
4	E ₃ F ₂ G'O'G''	3,4	6,5
5	G''	4,0	1,8
6	G ₂ Y ₂ E ₁ Q'	20,2	20,0
7	I ₂	12,1	25,0
8	O ₁ D'G'Q'	–	3,5
9	Q'	4,6	3,0
10	Y ₂ A ₁	11,0	5,7
11	Y ₁ G'G''	4,0	–
	Всего	92,7	92,5

Таблица 2. Наиболее характерные аллели групп крови у племенных первотелок черно-пестрой породы, содержащихся на территории Свердловской области, данные за 2013 г.

№ п/п	ЕАВ-аллель	Частота встречаемости в популяции, %
1	B ₁ G ₂ KO ₂ Y ₂ A ₂ O'	3,64
2	B ₁ O ₁ B'	6,15
3	D'E ₃ F ₃ G'O'	5,14
4	E ₃ F ₂ G'O'G''	5,02
5	G''	6,01
6	G ₂ O ₁ Y ₂	3,70
7	G ₂ Y ₂ E ₁ Q'	17,43
8	I ₂	16,44
9	O ₁ A ₁	3,23
10	O ₃ ' ₂ K'O'	2,21
11	Q'	2,57
12	Y ₂ A ₁	2,84
	Всего	74,38

Генотипы групп крови, а также достоверность происхождения животных выявлялись путем семейно-генетического анализа по гемолитическим тестам родителей и потомков в соответствии с методическими рекомендациями по использованию групп крови для повышения эффективности селекционно-племенной работы в молочном животноводстве [6].

Частота встречаемости (P1) каждого аллеля в группе рассчитана по формуле

$$P1 = B1 / 2n,$$

где B1 – общее число аллелей в исследуемой популяции; n – число животных.

Для определения иммуногенетических маркеров (групп крови) молочной продуктивности проведен анализ данных программы ИАС «Селэкс» (молочный скот). Учитывались такие признаки, как удой за 305 дней первой лактации, содержание в молоке массовой доли жира (МДЖ, %), массовой доли белка (МДБ, %) и сумма питательных веществ в молоке (сумма ПВ, кг).

Исследования выполнены в Уральском НИИСХ – филиале ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в рамках государственного задания «Разработка селекционно-генетических и теоретических основ сохранения и эффективного использования ге-

Группы крови не являются нейтральными, они вовлечены в организме во многие физиологические процессы, а также связаны с генами, контролирующими хозяйственно-полезные признаки.

Таблица 3. Молочная продуктивность коров за 305 дней первой лактации на племенном заводе 1

№ п/п	Аллель	Количество животных	Удой, кг	МДЖ, %	МДБ, %	Сумма ПВ, кг
1	B ₂ O ₁ B'	29	6 566	3,64	3,23	451,0
2	D'E' ₃ F' ₂ G'O'	8	6 941	3,57	3,29**	476,3
3	E' ₃ G'Q'	10	7 110	3,58	3,18	480,6
4	E' ₃ F' ₂ G'O'G''	6	6 473	3,63	3,36	452,5
5	G''	7	6 147	3,67	3,12	417,4
6	G ₂ Y ₂ E' ₁ Q'	35	6 777	3,69*	3,17	464,8
7	I ₂	22	7 348***	3,66	3,2	504,0
8	O ₁ D'G'Q'	-	-	-	-	-
9	Q'	9	6 986	3,52	3,19	468,7
10	Y ₂ A' ₁	19	7 035	3,54	3,18	470,0
11	Y ₁ G'G''	7	7 444*	3,46	3,24	499,0
	В среднем	-	6 913	3,62	3,22	480,2

*p ≥ 0,95.

**p ≥ 0,99.

***p ≥ 0,999.

Таблица 4. Молочная продуктивность коров за 305 дней первой лактации на племенном заводе 2

№ п/п	Аллель	Количество животных	Удой, кг	МДЖ, %	МДБ, %	Сумма ПВ, кг
1	B ₂ O ₁ B'	111	9 071	3,90	3,15	640,0
2	D'E' ₃ F' ₂ G'O'	43	8 649	3,94	3,16	614,0
3	E' ₃ G'Q'	22	10 109***	4,03*	3,14	658,2
4	E' ₃ F' ₂ G'O'G''	43	8 652	3,92	3,16	612,6
5	G''	13	9 219	3,88	3,2*	653,0
6	G ₂ Y ₂ E' ₁ Q'	126	8 925	3,92	3,13	637,4
7	I ₂	158	8 957	3,94	3,14	634,1
8	O ₁ D'G'Q'	24	9 252	3,99***	3,11	640,6
9	Q'	20	9 241	4,06***	3,16	667,2
10	Y ₂ A' ₁	38	9 310	3,99	3,12	662,0
11	Y ₁ G'G''	-	-	-	-	-
	В среднем	-	8 996	3,95	3,14	637,5

*p ≥ 0,95.

**p ≥ 0,99.

***p ≥ 0,999.

нофонда крупного рогатого скота в Уральском регионе с применением современных биотехнологий».

Полученные результаты

Исследования проведены на двух племенных заводах Свердловской области с охватом поголовья из 623 и 824 животных соответственно. У крупного рогатого скота, аттестованного по группам крови, определена достоверность происхождения и установлены аллели групп крови.

На племзаводе 1 у животных выявлено десять наиболее часто встречающихся аллелей групп крови, при этом преобладали аллели G₂Y₂E'₁Q' (20,2 %) и B₂O₁B' (16,7 %) (табл. 1).

На племзаводе 2 у животных тоже выявлено десять основных аллелей, однако наиболее распространенными здесь были аллели другие, а именно I₂ (25,0 %) и G₂Y₂E'₁Q' (20,0 %) (см. табл. 1).

Для сравнения приведем данные за 2013 г., полученные в Уральском НИИСХ – филиале ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН [9]. В ходе иммуногенетического мониторинга семи племенных стад, содержащихся на территории Свердловской области, был изучен полиморфизм групп крови у 1 655 первотелок. На момент исследования наиболее распространенными являлись аллели I₂ EAB-локуса, при этом суммарная частота их встречаемости составляла 74,38 % (табл. 2).

Сравнительный анализ табл. 1 и 2 показывает, что генетическая структура у задействованных нами животных несколько отличается от генетической структуры животных, обследованных в 2013 г., но при этом самая высокая частота встречаемости была в обоих случаях у аллелей G₂Y₂E'₁Q' и I₂. Иными словами, эти аллели в течение длительного периода характерны для голштинизированного черно-пестрого скота, содержащегося на сельхозпредприятиях, расположенных в Свердловской области.

Молочная продуктивность коров за 305 дней первой лактации, ранжированная по аллелям групп крови, представлена в табл. 3 и 4.

На племзаводе 1 (см. табл. 3) аллели I₂ и Y₁G'G'' являются у круп-

ного рогатого скота черно-пестрой породы маркерами высокого удоя. Разница между удоями носительниц этих аллелей и не имеющих таковых коров составила 435–531 кг при $p \geq 0,999$.

Аллель $G_2Y_2E'1Q'$ можно считать маркером высокого содержания в молоке жира – оно было на 0,07 % выше среднего по выборке при $p \geq 0,95$.

Маркером высокого содержания в молоке белка признан аллель $D'E_3F_2G'O'$. Разница между массовой долей белка в молоке от носительниц этого аллеля и средним показателем по выборке составила 0,07 % при $p \geq 0,99$.

На племязаводе 2 (см. табл. 4) наибольший удой получен у коров с аллелем $E_3G'Q'$ – разница между молочной продуктивностью носительниц этого аллеля и молочной продуктивностью остальных животных составила 1 113 кг при $p \geq 0,999$.

Маркерами высокого содержания в молоке жира являются аллели $O_1D'G'Q'$, Q' и $E_3G'Q'$ – 3,99, 4,06 и 4,03 % соответственно по сравнению с 3,95 % в среднем по выборке.

Маркером высокого содержания белка следует считать аллель G'' – в молоке коров с этим аллелем МДБ была на 0,06 % больше, чем в среднем по выборке, при $p \geq 0,95$.

Показатель «сумма питательных веществ в молоке» наиболее высок у первотелок с аллелями Q' и $Y_2A'1$, что больше среднего показателя в выборке на 29,7 и 24,5 кг соответственно.

Заключение

Иммуногенетические исследования необходимы для определения достоверности происхождения племенных животных. Генетическая структура стад не является постоянной, она подвержена определенным изменениям, которые отслеживаются посредством генетического мониторинга.

В Свердловской области для голштинизированного черно-пестрого крупного рогатого скота на

В Свердловской области для голштинизированного черно-пестрого крупного рогатого скота на протяжении длительного периода времени характерны определенные аллели групп крови, и частота их встречаемости в популяции остается достаточно стабильной.

протяжении длительного периода времени характерны определенные аллели групп крови, и частота их встречаемости в популяции остается достаточно стабильной. По результатам проведенных нами исследований такие аллели групп крови, как I_2 , $E_3G'Q'$ и $Y_1G'G''$, были выявлены у животных с высокой молочностью. ■

Библиографические ссылки

1. Букаров Н. Г., Новиков А. А., Хрунова А. И. Эффективность маркирования для прогноза племенной ценности быков методом геномной оценки и теста EAB // Зоотехния. 2017. № 12. С. 2–6.
2. Букаров Н., Силкина С. Генетический мониторинг в молочном скотоводстве с использованием маркерных групп крови // Молочное и мясное скотоводство. 2011. № 7. С. 14–16.
3. Букаров Н., Лебедев Е., Морозов И. Новый уровень познания маркерных генов групп крови скота // Молочное и мясное скотоводство. 2005. № 7. С. 39–41.
4. Гончаренко Г. М. Генетическая структура популяций сельскохозяйственных животных Западной Сибири и использование

маркеров в селекции : автореф. дис. ... д-ра биол. наук. Новосибирск, 2009. 41 с.

5. Лазарева Ф. Ф., Сагитдинов Ф. А. Краткие итоги научных исследований лаборатории иммуногенетической экспертизы // Достижения сельскохозяйственной науки Урала – агропромышленному комплексу : сборник. Екатеринбург, 2006. С. 319–323.
6. Павличенко В. П. Методические рекомендации по использованию групп крови для повышения эффективности селекционно-племенной работы в молочном животноводстве. Ленинград, 1982. 43 с.
7. Попов Н. А., Марзанова Л. К. Генетический мониторинг крупного рогатого скота черно-пестрой породы // Молочное и мясное скотоводство. 2016. № 4. С. 9–13.
8. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2011 № 431 «Об утверждении Правил в области племенного животноводства "Виды организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства" и о признании утратившими силу приказов Минсельхоза России» (с изменениями и дополнениями) // URL: <https://base.garant.ru/70116958/> (дата обращения: 25.07.2019)
9. Ткаченко И. В. Методические рекомендации по организации и использованию иммуногенетического тестирования крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях Уральского региона. Екатеринбург, 2013. 14 с.